
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.7

DOI 10.5281/zenodo.18266618

Научная статья

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ROUTER-ON-A-STICK НА СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВАХ

PROTECTING ROUTER-ON-A-STICK ON NETWORK DEVICES

АРИСТАРХОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ЧЕКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ARISTARKHOVA ANNA ALEKSANDROVNA,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National University).

CHEKOV MAKSIM VLADIMIROVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National University).

Статья посвящена исследованию уязвимостей и разработке мер защиты для сетевой архитектуры Router-on-a-Stick, широко используемой для межвлановой маршрутизации. В ходе работы были применены теоретические (анализ, моделирование угроз) и эмпирические (лабораторный эксперимент) методы на оборудовании Cisco, Eltex и Mikrotik. Экспериментально продемонстрирована эффективность атак класса VLAN Hopping (Switch Spoofing и Double Tagging) с помощью утилиты Yersinia и подтверждена анализатором трафика Wireshark. В результате определено, что уровень безопасности при стандартной настройке является недостаточным, а его повышение напрямую зависит от корректной настройки конфигурации коммутатора. Разработаны и представлены практические рекомендации по защите для оборудования разных производителей.

This article explores vulnerabilities and develops security measures for the Router-on-a-Stick network architecture, widely used for inter-VLAN routing. The study utilizes theoretical (analysis and threat modeling) and empirical (laboratory experiments) methods on Cisco, Eltex, and Mikrotik equipment. The effectiveness of VLAN Hopping attacks (Switch Spoofing and Double Tagging) was experimentally demonstrated using the Yersinia utility and confirmed using the Wireshark traffic analyzer. It was determined that the default security level is insufficient, and that improving it directly depends on proper switch configuration. Practical security recommendations for equipment from various manufacturers are developed and presented.

Ключевые слова: *router-on-a-stick, сетевые устройства, безопасность сети, VLAN, маршрутизатор, коммутатор.*

Key words: *router-on-a-stick, network devices, network security, VLAN, router, switch.*

Введение. Крупные организации в современном мире сложно представить без сети с логической сегментацией на основе виртуальных локальных сетей (VLAN). Они позволяют повысить безопасность, производительность и управляемость инфраструктуры путем изоляции широковебательных доменов. Однако сама по себе изоляция ограничивает функциональность, создавая необходимость в контролируемом обмене данными между сегментами. Технология межвлановой маршрутизации является ключевым элементом, который обеспечивает этот обмен.

Одним из наиболее распространенных и экономичных решений для организации такого взаимодействия является архитектура Router-on-a-Stick. Ее принцип заключается в использовании одного физического интерфейса маршрутизатора, который логически разделен на несколько субинтерфейсов. Соответственно каждый из субинтерфейсов соотносится с определенным VLAN и обрабатывает тегированный трафик по стандарту IEEE 802.1Q.

Несмотря на эффективность, централизованный характер данной архитектуры формирует единую точку отказа и потенциальную уязвимость. Ключевая уязвимость кроется не в самом маршрутизаторе, а в конфигурации коммутатора уровня L2. Именно через него осуществляется первоначальное воздействие. Так как некорректная (базовая) настройка транковых портов и политик VLAN позволяет злоумышленнику манипулировать тегированием кадров и перенаправлять трафик в обход политик маршрутизации. Ненадлежащая настройка может привести к реализации ряда угроз, среди которых наиболее распространены атаки класса VLAN Hopping, основанные на подмене и добавлении тегов VLAN.

Таким образом, возникает противоречие. Технология призванная повышающая безопасность за счет сегментации, сама становится новым вектором атак, причем уязвимость всей системы зачастую определяется безопасностью настройки коммутатора. Это обуславливает актуальность данного исследования, которая заключается в системном анализе угроз безопасности, специфичных для конфигурации Router-on-a-Stick, и в разработке мер защиты.

Объект исследования: процесс обеспечения информационной безопасности в сетевой инфраструктуре, использующей технологию Router-on-a-Stick для организации межвлановой маршрутизации.

Предмет исследования: комплекс уязвимостей, угроз безопасности и механизмы защиты, присущие реализации технологии Router-on-a-Stick на маршрутизаторах и коммутаторах.

Цель исследования: исследование уязвимостей, присущих архитектуре Router-on-a-Stick, и разработка на основе полученных данных практических рекомендаций по обеспечению безопасности на сетевых устройствах.

Теоретическая часть.

Router-on-a-Stick («роутер на палочке») — это термин, который описывает конфигурацию сети, позволяющую маршрутизировать трафик между VLAN с помощью одного физического интерфейса маршрутизатора [2]. Router-on-a-Stick — это работоспособное решение, но его безопасность на 90 % зависит от корректной и жесткой настройки коммутаторов, а не самого маршрутизатора.

Основная гипотеза исследования: уровень безопасности сетевой инфраструктуры Router-on-a-Stick является недостаточным при стандартной настройке, однако он может быть существенно повышен за счет изменения базовой конфигурации коммутатора.

Методы исследования: в работе применяется комплекс теоретических и эмпирических методов. К теоретическим относятся анализ литературы и моделирование угроз [1; 3; 4]. К эмпирическим относится эксперимент на лабораторном стенде, состоящем из коммутатора, маршрутизатора и нескольких компьютеров.

Эмпирическая часть исследования базировалась на лабораторном эксперименте, проведенном на специально развернутом физическом стенде. В его состав вошло сетевое оборудование различных производителей, включая маршрутизатор Cisco, коммутаторы Eltex, Cisco и Mikrotik, а также рабочие станции под управлением операционной системы Linux. На созданной архитектуре были выполнены разновидности атаки VLAN Hopping с целью практического подтверждения выявленных уязвимостей. Ключевым методом подтверждения уязвимостей и действия защитных мер стал анализ сетевого трафика. С помощью Wireshark осуществлялся перехват сетевых пакетов, что наглядно продемонстрировало движение тегированных кадров и подтвердило корректность работы механизмов защиты после их применения. Общеметодологической основой выступил системный подход, который рассматривал маршрутизатор, коммутатор и подключенные хосты не как разрозненные устройства, а как единую систему, безопасность которой напрямую зависит от согласованной конфигурации всех ее компонентов.

Практическая часть.

Суть лабораторного эксперимента заключалась в сборке конфигурации Router-on-a-stick на физическом стенде (рис. 1), его базовой настройке [7], дальнейшем тестировании уязвимостей и применении мер их предотвращения.

Топология Router-on-a-stick:

Рис. 1. Топология Router-on-a-stick

Использованное оборудование:

- Коммутаторы Cisco 2960, Eltex mes1428, Mikrotik.
- Маршрутизатор Cisco 1941.
- Рабочие станции под управлением операционной системы Linux.
- Ethernet-кабели.

Ход работы:

Проведем базовую настройку оборудования [7]. В нашей работе будем использовать только один маршрутизатор Cisco 1941. Настройку начнем с него.

Маршрутизатор Cisco 1941:

```
Router> enable
Router# config t
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

```

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
    
```

Так как настраиваются три разных коммутатора, запишем все в таблицу (табл. 1) [8].

Таблица 1. Конфигурация коммутаторов

Cisco 2960	Eltex mes1428	Mikrotik
- enable	- enable	- /interface bridge
- config t	- configure terminal	- add name=bridge1 vlan-filtering=yes
- vlan 10	- vlan 10	
- name A	- name A	- /interface bridge port
- vlan 20	- exit	- add bridge=bridge1 interface=ether1
- name M	- vlan 20	- add bridge=bridge1 interface=ether2
- exit	- name M	- add bridge=bridge1 interface=ether3
- interface range Fa0/1-4	- exit	- add bridge=bridge1 interface=ether4
- description CLI	- interface range fastEthernet 1/0/1-4	- add bridge=bridge1 interface=ether15
- switchport mode access	- description CLI	- add bridge=bridge1 interface=ether16
- switchport access vlan 10	- switchport mode access	- add bridge=bridge1 interface=ether17
- exit	- switchport access vlan 10	- add bridge=bridge1 interface=ether18
- interface range Fa0/15-18	- exit	- /interface bridge vlan
- description SERV	- interface range fastEthernet 1/0/15-18	- add bridge=bridge1 tagged=ether9 untagged=ether1,ether2,ether3,ether4 vlan-ids=10
- switchport mode access	- description SERV	- add bridge=bridge1 tagged=ether9 un-
- switchport access vlan 20	- switchport mode access	tagged=ether15,ether16,ether17,ether18
- exit	- switchport access vlan 20	vlan-ids=20
- interface Fa0/9	- exit	
- description LINK	- interface fastEthernet 1/0/9	
- switchport mode trunk	- description LINK	
- exit	- switchport mode trunk	
	- exit	

Прежде чем приступать к атакам, важно понять, с какой конфигурацией предстоит работать. В нашем случае это Router-on-a-Stick [2]. Его отличительной чертой является то, что межвзлановый трафик всех сегментов сети проходит через один физический интерфейс маршрутизатора, который логически разделён на несколько субинтерфейсов [4; 6]. Основным признаком будут множественные VLAN теги. То есть на trunk-порту злоумышленник сможет захватить кадры с тегами разных VLAN, однако ответы от шлюза придут с одного MAC-адреса роутера, указывая на единую точку маршрутизации.

Теперь приступим к проведению атак, необходимых для демонстрации уязвимости конфигурации Router-on-a-Stick (рис. 2). В ходе эксперимента проведем атаки класса VLAN Hopping. Это Switch Spoofing — атака, направленная на создание магистрального соединения

посредством отправки DTP-кадров, имитирующих запросы на создание соединения от имени коммутатора. Double Tagging — атака, посредством которой злоумышленник получает возможность отправки трафик в целевые сегменты сети обходя механизмы изоляции VLAN. Для проведения эксперимента использовалась утилита Yersinia и программа-анализатор трафика Wireshark.

Рис. 2. Топология + атакующий

Первой проводилась атака Switch Spoofing. На устройстве злоумышленника установлен Kali Linux. Устройство подключено к свободному порту на коммутаторе. По умолчанию на коммутаторе порты находятся в состоянии dynamic desirable, что и является главной уязвимостью для данной атаки. Для этого с помощью Yersinia злоумышленник отправляет DTP-кадры на подключенный порт (рис. 3). После чего порт переходит в режим trunk.

Рис. 3. Проведение атаки Switch Spoofing

Атака проведена. Злоумышленник был подключен к порту номер 11. Порт перешел в режим trunk (рис. 4). Атака проведена успешно. Данная атака возможна только на коммутаторе компании Cisco, так как протокол DTP (Dynamic Trunking Protocol) разработан инженерами Cisco Systems для реализации автоматической транкинговой системы. На коммутаторах Mikrotik и Eltex нет DTP или его альтернативы.

Рис. 4. Проверка успешности проведенной атаки

Перейдем ко второй атаке. Благодаря предыдущей атаке порт уже находится в режиме trunk. Это позволяет провести атаку Double Tagging (рис. 5). Главной уязвимостью является Native VLAN — VLAN 1, который установлен по умолчанию. Для этого с помощью Yersinia злоумышленник встраивает два VLAN-тега в Ethernet-кадр. Внешний тег соответствует Native VLAN, а внутренний — целевому VLAN, к которой у злоумышленника нет прямого доступа.

Рис. 5. Проведение атаки Double Tagging

Как это работает? Кадр с двумя тегами внешним — Native VLAN и внутренним — VLAN жертвы поступает на транковый порт коммутатора, который подключен к маршрутизатору. Поскольку внешний тег соответствует Native VLAN (равному единице), то по стандарту 802.1Q он снимается перед отправкой на маршрутизатор. Следовательно, на маршрутизатор уже поступает обычный тегированный кадр для целевого VLAN (в нашем случае VLAN 20). Маршрутизатор обрабатывает его на соответствующем субинтерфейсе и маршрутизирует во VLAN 20. Коммутатор получает его, добавляет тег VLAN 20 и доставляет на соответствующий access порт.

Теперь на устройстве жертвы в VLAN 20 должны прийти пакеты с устройства злоумышленника. Проверка будет с помощью Wireshark (рис. 6).

Рис. 6. Проверка пакетов в Wireshark

Пакеты с устройства злоумышленника пришли успешно. Атака двойного тегирования прошла успешно.

Методы защиты от атак класса VLAN Hopping на коммутаторах представлены в таблице (табл. 2).

Таблица 2. Методы защиты от атак VLAN Hopping

	Cisco 2960	Eltex mes1428	Mikrotik
Switch Spoofing	switchport nonegotiate запрещает отправлять любые DTP- сообщения. Перевести порт в ре- жим access.	Перевести порт в режим access.	Атака невозможна

Double Tagging	Сменить Native VLAN с того, что установлен по умолчанию на любой другой.	Сменить Native VLAN с того, что установлен по умолчанию на любой другой.	Атака невозможна
----------------	--	--	------------------

На коммутаторе Mikrotik отсутствует DTP протокол или его альтернативы. Нет native VLAN, и обработка VLAN тегов осуществляется более строго через механизм bridge. Напрямую VLAN не настраивают на портах, а создают мост, а затем добавляют в него интерфейсы с указанием VLAN ID и режима работы. Поэтому архитектура Mikrotik изначально не имеет уязвимостей, которые используются для атак класса VLAN Hopping.

Заключение.

Проведенное исследование архитектуры Router-on-a-Stick и обеспечение ее безопасности позволили сделать следующие выводы:

Уровень безопасности технологии Router-on-a-Stick при стандартной настройке является недостаточным и уязвимым к атакам класса VLAN Hopping. Однако он может быть существенно повышен за счёт корректной и жёсткой настройки коммутатора.

Результаты работы имеют прикладной характер и могут быть использованы для повышения безопасности корпоративных сетей, использующих межвлановую маршрутизацию.

Основные рекомендации по защите:

1) Обязательный перевод всех пользовательских портов в режим access с отключением DTP.

2) Замена Native VLAN на неиспользуемый или специально выделенный VLAN, отличный от VLAN по умолчанию.

3) Регулярный аудит конфигурации коммутаторов и мониторинг аномальной сетевой активности с помощью анализаторов трафика (Wireshark).

Направления дальнейших исследований:

1) Исследование устойчивости архитектуры Router-on-a-Stick к комбинированным атакам.

2) Сравнительный анализ безопасности альтернативных методов межвлановой маршрутизации.

3) Разработка автоматизированных сценариев (скриптов) для настройки защиты и обнаружения атак на уровне управления сетью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демин И.В. Методы анализа корпоративной вычислительной сети, построенной по технологии VLAN: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.13.13. Моск. гос. ин-т электроники и математики. Москва, 2002. 117 с.

2. Михайлова Н. Ю., Николаенко А. И., Прокофьева А. А. Организация маршрутизации между VLAN посредством технологии "Router-on-a-stick" // Наука молодых - будущее России: сборник научных статей 3-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых: в 6 т. Том 5. Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2018. С. 68–70.

3. Моделирование работы локальной компьютерной сети при использовании технологии Virtual Local Area Network (VLAN) // Евразийский Союз Ученых – публикация научных статей в ежемесячном научном журнале. Технические науки. URL: <https://euroasia-science.ru/tehnicheskie-nauki/моделирование-работы-локальной-комп/> (дата обращения: 29.12.2025).

4. Саенко И. Б., Старков А. М. Подход к моделированию виртуальных локальных вычислительных сетей в корпоративных информационных системах // Научные технологии в космических исследованиях Земли. 2019. Вып. 11. №1. С. 66–77. DOI 10.24411/2409-5419-2018-10226.

5. Селютин Д. М. Технология построения виртуальной локальной сети для развития распределенных корпоративных сетей // Исследования молодых ученых: материалы LXXIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, январь 2024 г.). Казань: Молодой ученый, 2024. С. 8–14.
6. Соснин М. В. Внедрение технологии VLAN для разграничения доступа к ресурсам локальной сети // Прикаспийский журнал: правление и высокие технологии. 2009. № 3 (7). С. 7–12.
7. Уймин А. Г. Компьютерные сети. L2-технологии. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2024. 191 с.
8. Уймин А. Г., Толмачев И. М. Применение отечественного сетевого оборудования Eltex и EsoRouter в рамках специальности 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование". Вопросы импортозамещения и подготовки квалифицированных кадров в сетевом оборудовании // Автоматизация и информатизация ТЭК. 2025. № 11(628). С. 58–62.

Поступила в редакцию: 11.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Аристархова А. А., Чеков М. В., 2026.